

УДК 595.771: 578.082 МЕТОДИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОГО ОБЪЕМА КУЛЬТУРАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ ВОСПИТАНИИ ЛИЧИНОК КОМАРОВ

Н. А. Тамирина

При испарении воды из культуральных сосудов ухудшаются условия развития личинок комаров. Описан прибор, автоматически доливающий воду в культуральный сосуд до заданного объема.

Культуры комаров разных видов широко используются в работах по испытанию инсектицидов, репеллентов, апеллентов.

Для воспитания личинок комаров удобны плоские сосуды типа кювет или противней. С большой поверхности среды, особенно при высокой температуре культивирования ($25-30^{\circ}\text{C}$), происходит значительное испарение воды. В результате изменяется концентрация корма в среде, повышается плотность личинок в расчете на единицу объема, возрастает смертность особей и ухудшается качество культуры.

Практически постоянный объем среды в культуральном сосуде можно автоматически поддерживать при помощи несложной установки, показанной на рисунке 1*. Запас воды хранится в одnogорловой склянке 1 с нижним тубусом; объем склянки — 3 л. Склянку перевертывают вверх дном и крепят на специальном штативе 2. Тубус и горло склянки закрывают резиновыми пробками, в которые вставляют стеклянные трубки с одноходовыми кранами. Основным рабочим узлом является нижняя трубка 3 из тонкостенного стекла диаметром 10 мм (рис. 1, рис. 2), которая обеспечивает подачу воды в культуральный сосуд. Нижний конец трубки скошен под углом 45° и зашлифован. Отверстие в кране 4 делается по диаметру трубки. Для удобства ухода за культурой склянку с водой помещают сбоку от культурального сосуда, поэтому трубка, подающая воду, изогнута под углом 45° . В тубус склянки вставлены две трубки 5, 6 диаметром 5 мм, предназначенные для заполнения склянки водой.

Штатив имеет тяжелое основание и стойку с винтовой нарезкой и двумя шайбами 7, 8. Между шайбами зажимается соединительная муфта 9. Нижняя шайба 7 служит для грубой регулировки высоты расположения муфты и склянки. Верхняя шайба 8 закрепляет соединительную муфту в нужном положении. Если шайба отпущена, соединитель-

* Установка выполнена по нашему эскизному заданию при консультации инженера Г. П. Языкова экспериментальными мастерскими биолого-почвенного факультета Московского университета.

Рис. 1. Установка для автоматического поддержания постоянного объема среды в культуральном сосуде:

1 — склянка для запаса воды, 2 — штатив для крепления склянки, 3 — трубка, подающая воду в культуральный сосуд, 4 — кран, 5 — трубка для заполнения склянки водой, 6 — трубка для выхода из склянки воздуха, 7 — шайба грубой регулировки высоты склянки, 8 — шайба, стопорящая муфту, 9 — соединительная муфта, 10 — ползунок, 11 — винт точной регулировки высоты склянки, 12 — винт, стопорящий ползунок, 13 — стержень, 14 — лапка, 15 — винт, направляющий и стопорящий стержень лапки, 16 — сетчатый барьер

ная муфта свободно вращается вокруг стойки и обеспечивает перемещение склянки вправо и влево. С муфтой через ленточную подачу соединен ползунок 10. Винт 11 обеспечивает движение ползунка вверх и вниз и точно регулирует высоту расположения склянки; винт 12 удерживает в определенном положении ползунок. В ползунке имеется отверстие для стержня 13 лапки 14, удерживающей склянку. Вдоль стержня лапки сделан паз, в который входит направляющий и стопорящий лапку винт 15. Если винт отпущен, лапку можно передвигать вперед и назад.

Для заполнения склянки водой кран 4 трубки, подающей воду, закрывают, а краны в верхних трубках открывают. Через трубку 5 при помощи шланга, соединенного с водопроводным краном, в склянку заливают воду так, чтобы уровень ее не превышал 13 см. Через трубку 6 из склянки выходит вытесняемый водой воздух. После того как склянка заполнится водой, краны верхних трубок закрывают. В культуральный сосуд наливают необходимое количество среды. При помощи шайбы грубой регулировки 7 склянку опускают так, чтобы отверстие трубки 3 оказалось в культуральном сосуде ниже уровня среды. После этого кран 4 открывают и при помощи винта точной регулировки 11 склянку медленно и плавно поднимают вверх. В тот момент,

Рис. 2. Трубка, подающая воду в культуральный сосуд

когда верхний край отверстия трубки, подающей воду, оказывается выше уровня среды, через трубку в склянку входит воздух и вытесняет соответствующую порцию воды. Отверстие трубки перекрывается уровнем среды. На этом регулировка заканчивается. После этого при испарении определенного количества воды из культурального сосуда и понижении уровня среды, как только в трубку входит воздух, в сосуд автоматически доливается вода до заданного уровня.

В таблице 1 приведены результаты испытания описанной установки. Из культурального сосуда медленно отсасывали среду до тех пор, пока не начиналось поступление воды из склянки в сосуд. Количество отсосанной среды измеряли. Вода начинала доливать при понижении уровня среды примерно на 1 мм.

Т а б л и ц а 1

**Результаты испытания установки
для автоматического поддержания
постоянного объема среды в культуральном
сосуде площадью 1000 см²**

Объем среды, мл	Уровень среды, мм	Количество изъятый среды, мл ($M \pm m$)	Снижение уровня среды, мм
1500	15	$106 \pm 2,9$	1,1
3000	30	$108 \pm 4,7$	1,1
5000	50	$89 \pm 5,2$	0,9
7500	75	$80 \pm 4,5$	0,8
9000	90	$88 \pm 5,0$	0,9

Во время доливания воды личинки, оказавшиеся в культуральном сосуде поблизости от подающей воду трубки, могут быть засосаны в склянку воздухом. Чтобы избежать этого, трубку огораживают сетчатым барьером 16. Каркас барьера изготовляют из нержавеющей проволоки, дно и стенки затягивают шелковой сеткой № 43. Барьер ставится на дно сосуда; края барьера должны выступать из среды.

Рекомендована зоолого-энтомологической лабораторией Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Пос
28 февраля 1957